

CONTRIBUIÇÕES DE VIK MUNIZ PARA O COMPONENTE CURRICULAR ARTE NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.17155457

Divina Maria Farias Santos Lima

Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Professora Alice Maria-Malhada-BA.

Professora no Ensino Médio, contratada REDA/SEC-BA

Licenciada em Pedagogia – UNEB.

Licenciada em Artes Visuais (UNIMES VIRTUAL)

*Especialista em: Educação Musical e Ensino de Arte (UCAM) e
em Linguagens, Suas Tecnologias e o Mundo do trabalho (UFPI)*

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9828672123126243>

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-9700-6482>

divinalima2013@gmail.com

Josedalva Farias dos Santos

Professora da Rede Pública de Malhada-Bahia, Licenciada em Pedagogia(UNEB),

Especialista em Educação do Campo (UCAM); Psicopedagogia

Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI); Metodologia do

Ensino Superior(FACUMINAS) e Educação Digital (UNEB),

Mestranda em Educação (UEG).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7241057648713544>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9642-2990>

fariasjosedalva@gmail.com

Roger dos Santos Lima

Graduando em Agronomia (UNIFEB)

Email: roger.slima18@gmail.com

José Milton dos Santos Batista

Acadêmico da Licenciatura em Educação Física (UNEB)

Professor contratado na Escola Municipal professora Alice Maria em Malhada-BA

josemilton1603@gmail.com

Maria Divina Cardoso Souza*Graduada em Biologia (UNEB)**Professora contratada de uma escola particular na cidade de Carinhanha-BA.*divinasouzamicael@outlook.com**RESUMO**

A arte contemporânea brasileira está marcada pela diversidade e suas manifestações. Este trabalho tem por objetivo apresentar os olhares sobre a arte visto que ela faz parte da existência humana. Nessa direção, apresenta-se os resultados de uma pesquisa de revisão de literatura, que traz como objeto de investigação a Arte Contemporânea do Brasil e as contribuições de Vik Muniz, um expoente da arte brasileira para o Ensino da Arte. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e exploratória, aliada à análise documental. Para alcançar os objetivos da mesma, tomou-se como referencial teórico as ideias do autor, no intuito de reconhecer e compreender a sua produção. Os resultados da pesquisa servirão para uma melhor compreensão e atuação no que se refere a arte, exigindo uma nova postura do educador e dos educandos, como também, uma reflexão/transformação dos responsáveis ligados diretamente ao processo. É importante ressaltar que ao lidar com este tema, os envolvidos devem se aceitar como seres em desenvolvimento, principalmente nas questões afetivas, na relação consigo e com os outros. Para tanto, faz-se necessária uma aproximação da bibliografia relacionada ao tema, apresentando uma panorâmica da arte contemporânea brasileira, destacando a produção artística de Vik Muniz no contexto artístico contemporâneo do Brasil.

Palavras-chave: Existência Humana. Arte Contemporânea. Vik Muniz.

ABSTRACT

Brazilian contemporary art is marked by diversity and its manifestations. This work aims to present the perspectives on art since it is part of human existence. Mesmo texto do resumo apresentado acima em língua inglesa. In this sense, we present the results of a literature review research, which brings as object of investigation the Contemporary Art of Brazil and the contributions of Vik Muniz, an exponent of Brazilian art. The methodology used is bibliographic and exploratory research, combined with document analysis. To achieve its objectives, the author's ideas were taken as a theoretical reference, in order to recognize and understand the production of Vik Muniz. The results of the research will serve for a better understanding and action with regard to art, requiring a new attitude, that is, a reflection/transformation of those responsible directly linked to the process. . It is important to emphasize that when dealing with this issue, those involved (and there are many) accept themselves as developing beings, especially in affective issues, in the relationship with themselves and with others. To this end, it was necessary to approach the bibliography related to the theme, presenting an overview of Brazilian contemporary art, highlighting the artistic production of Vik Muniz in the contemporary artistic context of Brazil.

Keywords: Human Existence. Contemporary Art. Vik Muniz

Introdução

O presente trabalho, é uma revisão de literatura e apresenta uma pesquisa sobre a Arte Contemporânea do Brasil. Por se tratar de um tema muito amplo ele será baseado na produção de um único artista brasileiro. Para tal, Vik Muniz (1961) foi o escolhido por ser um grande representante da arte da atualidade.

Trataremos da sua contribuição para a arte contemporânea brasileira e para o Ensino da Arte refletindo na ótica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conceituaremos Arte Contemporânea Brasileira, bem como apresentaremos uma panorâmica da mesma no Brasil, destacando a produção artística de Vik Muniz no contexto artístico contemporâneo brasileiro e suas contribuições para o Ensino da Arte na Educação Básica.

Sendo assim, a pesquisa está organizada em quatro tópicos distintos e complementares. O primeiro tópico, trata do conceito relacionado a Arte Contemporânea; no segundo tópico faremos um percurso relacionado ao conceito e uma panorama da Arte contemporânea no Brasil, na visão de alguns autores como, por exemplo, Farias, Figueiredo, entre outros; o terceiro abordará as contribuições de Vik Muniz para a arte contemporânea brasileira; o quarto e último tópico trata de uma reflexão sobre a importância desse célebre artista, para o Ensino da Arte na Educação básica á luz da BNCC.

A realização desse estudo nos leva a entender que, por meio da informação, instrução, capacitação, estudo, pode-se haver uma melhor articulação da obra artística com o espectador no que se refere á apropriação da arte e o seu ensino. Pois é o conhecimento nos dá a possibilidade de gostar de coisas que até então eram despercebidas, pela falta de um olhar mais apurado, técnico, melhor dizendo, educado e sensível.

Desenvolvimento

A Arte Contemporânea

Sabe-se que a arte contemporânea está marcada pela união de diversos estilos, movimentos e técnicas. Preliminarmente quando se fala, se pensa, menciona, ou se cita a arte, por que o assunto de certa forma é complexo, subjetivo,

consequentemente, pode-se ter uma gama de possibilidades, de termos, de conceitos. E isto nos é permitido para que os indivíduos possam argumentar por mera especulação ou por objetividade, visto que, a arte nos dá essa liberdade, em outras palavras, a arte é pura liberdade, é a manifestação pura do que sentimos, imaginamos, quiçá evidentemente, vivemos.

Como sabemos, a humanidade está cercada de fatos sociais que a envolve, fatos estes que acabam refletindo na arte. A própria existência humana e sua evolução, no que se referem ao desenvolvimento, nos conduzem ao significado deste termo. Diversas manifestações artísticas que não eram consideradas arte, na atualidade, ela muda de figura e passa a ser definida como arte, para tal, deve-se levar em consideração o tempo, a região, o momento histórico. Em suma, somos surpreendidos ou seja, em estado de contemplação, a cada situação e/ou a cada nova criação.

Devido a essa diversidade, a arte contemporânea surge a partir da segunda metade do Século XX. Nesse período houve uma revolução estética que trouxe consigo uma sucessão de estilos e movimentos, muitos dos quais de pouca duração e, em sua maioria, centrados na busca de novas direções e princípios inovadores. Estes movimentos e estilos se caracterizaram por marcar uma ruptura com a arte clássica que dominava o mundo moderno, desde o renascimento. Na arte contemporânea, os artistas produziram pinturas não somente com materiais tradicionais, como o óleo sobre a tela, mas também, com materiais diversificados que estivesse presente em seu entorno. Essa inovação, levou às criações ainda mais radicais, como a arte conceitual e a arte performática. Com isso, ampliou-se a definição de arte, que passou a incluir, além de objetos palpáveis, ideias e ações.

Percebe-se que desde as nossas origens, estamos em constante mudança e a arte acompanha este processo. Ele também, envolve o prazer humano. A arte tem a possibilidade de despertar nas pessoas as emoções mais profundas que aparecem quando se lida com essa categoria. Além disso, ela é construída ao longo da vida e encontra-se marcada tanto pela história, como pelos afetos e sentimentos, e consegue se expressar com singularidade em cada sujeito.

Uma panorâmica da Arte Contemporânea Brasileira

A arte contemporânea brasileira está marcada, ou melhor, cercada pela diversidade, bem como, pela ampliação do universo de trabalho artístico das várias manifestações da arte. Por isso, para Farias (2002,p.16-17):

Tratar da arte contemporânea no Brasil, implica tratar de um universo amplo, embora não tanto quanto o da cena internacional. Fenômeno que se explica não só pela pouca quantidade de artistas, mas também pelo estágio atual da produção artística, embora sirva-se de temáticas, instrumentos e preocupações provenientes de fora, depende em essência do que já aconteceu por aqui, das sendas abertas pelos artistas que vieram anteriormente e que transpuseram os modelos da arte européia para nosso meio, por meio de obras que lograram ressoar na arte produzida localmente (Farias, 2002, p. 16 e 17).

Se tomarmos por base o contexto desse universo citado pelo autor, perceberemos que toda e qualquer produção artística simultaneamente será criada mediante transformações e desenvolvimento das áreas do conhecimento, nas quais estamos envolvidos.

Não podemos deixar de ressaltar, os avanços tecnológicos trazidos por essas vivências e, conseqüentemente, os meios técnicos e eletrônicos que trouxeram maior conforto á nossa vida, nos dando uma visão abrangente dos acontecimentos de modo geral.

A arte contemporânea brasileira tem o seu primórdio com as primeiras manifestações a partir da década de 1950. Mais precisamente em 20 de outubro de 1951, com a realização da primeira Bienal de São Paulo, acontecimento este, que deu abertura a uma grande movimentação no campo artístico brasileiro.

De acordo com o material de estudo proposto pela Universidade Unimes , modalidade Virtual(2022):

o reaparecimento do abstracionismo sugere o rompimento com a arte figurativa e, basicamente presumir a subjetividade manifestada por cada artista como liberdade individual, deixa a década marcada(Unimes Virtual,2022).

Com o declínio da abstração e uma produção artística despontando, captada pela comunicação de massa e o consumo, ambos favorecidos nos anos de 1960, com influencias externas e, por conta da censura provocada pela a repressão, e do

tropicalismo, esta década foi responsável pela promoção e valorização da opinião política e da militância.

Na história da evolução da arte contemporânea no Brasil, algumas contribuições merecem destaque. Foram dois momentos importantes, ou seja, as duas grandes Mostras Artísticas que ocorreram na década de 1960: a Opinião 65 e a Nova Objetividade Brasileira. A primeira Mostra Artística chamada de Opinião 65, destacava a ruptura com a arte do passado e a segunda mostra dava amplo espaço, a arte brasileira de vanguarda atual.

O Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, foi o local de acontecimento das referidas das Mostras Artísticas. Nesse período, o Brasil atravessava um momento crítico em nossa história: a ditadura militar, que foi instalada a partir de um golpe de Estado no ano de 1964. Esse momento foi muito doloroso para a juventude, estudantes, artistas e toda a sociedade que se opunha ao regime ditatorial. Foram muitas mortes, torturas, violências, perseguições, assassinatos e milhares de pessoas desaparecidas pelas mãos dos ditadores e torturadores brasileiros.

Na década de 1970, a arte recorre aos métodos tecnológicos avançados, afastando-se da política e dos problemas sociais, sendo caracterizada pela emblematização da reflexão, da razão, do conceito e da tecnologia.

Com a organização das eleições diretas em 1984, após o final do regime militar, a década de 1980, é marcada pela passagem democrática, a retomada da pintura e das artes como um todo, mudanças no contexto artístico, marcado por grandes exposições, bem como, pela globalização mundial.

Nos anos de 1990, a arte em seu contexto, tem uma impressão muito consistente na formação da nova geração. A participação do público e conseqüentemente, a intervenção na obra de arte, é um bom exemplo a ser destacado nesta década.

Sobre isso, Farias (2002, p. 18), afirma:

Finalmente, os artistas da década de 90 encerrou sua produção há pouco, cujas obras em construção confirmam a sensação de uma crise aguda ou mesmo do fim da arte moderna. Obras que se opõem ao projeto de uma linguagem universal e da busca metódica da novidade pela ruptura que irrompem numa miríade de poéticas originadas das mais diversas matrizes: das que mergulham em referências históricas e pessoais, àquelas que parodiam a própria arte e o círculo na qual ela está enredada; das que criticam a ideia de autonomia da arte,

preferindo abandonar os suportes convencionais-- pintura, escultura, etc...em favor de manifestações híbridas, àquelas que descartam as respeitáveis heranças do neoconcretismo, buscando outras fontes, do barroco mineiro á arte popular, do debate sobre o problema da imagem na vida atual á especulação sobre o corpo e suas pulsões (Farias, 2002,p.18).

Esse argumento defendido pelo autor, nos leva ao entendimento de que, se por um lado as obras em construção afirmam uma crise, por outro os artistas buscam uma identidade própria, mais existencial, refletida em seus trabalhos e em sua autoafirmação. Nesse momento, ocorre o rompimento com as convenções metódicas, criando e recriando novas possibilidades e/ou fontes, para envolver e manter um contato direto, mais precisamente, corpo a corpo com os que estão rodeados e trabalham com a arte.

A contribuição de Vik Muniz para a Arte Contemporânea Brasileira

Para Vigotski (1999):

a arte está em permanente relação com a realidade objetiva, a obra de arte não se constitui uma cópia fiel da realidade objetiva, mas em algo novo, fruto de ação criativa que se transforma em produto cultural (Vigotski,1999).

Portanto, a arte é uma necessidade do ser humano, para expressar sua experiência. Ela se constrói a partir de uma linguagem constituída, como forma de conhecer-se a si e ao mundo. Por meio dela, o sujeito apropria-se do que já foi vivido. Neste caso, a obra de arte não se expõe como algo terminal, totalmente pronto, mas como inacabado, em busca de explicação, recusando-se a ser interpretada em um plano fechado, mas por um método, reunindo, inclusive, seu vir-a-ser.

Observando este contexto, a escolha pelo estudo das obras de Vik Muniz, se dá mediante a afirmação de outro grande artista contemporâneo chamado de Fuks. Ele afirma que Vik Muniz “é um artista brasileiro contemporâneo , que tem seu trabalho reconhecido internacionalmente”(Fuks,2021). Essa escolha ocorreu pelo motivo de que ele é um artista que em seu processo criativo artístico, utiliza uma diversidade de materiais e consegue criar e recriar obras de arte que traduzem um pouco da história da humanidade e da sua própria história. Ele também, faz uso em suas obras de técnicas contemporâneas de reprodução, a citar, a fotografia, para recriar a imagem a sua maneira, apropriando-se, assim, de uma poética com alto teor de criatividade.

Ele é artista altamente criativo e inovador, pois incorpora o desenho com a fotografia buscando a expressão para questões de representação da realidade, encontrando o seu caminho na arte, ligando-a ao desenho e a pintura, de forma não relativa, conquistando seu espaço, estabelecendo com o espectador um diálogo verdadeiro. Suas obras provoca no observador, a sensação de estranheza, ao mesmo tempo, em que influi o imaginário diante da reprodução fiel da realidade. Sobre isso, o próprio artista Vik Muniz (2007, p. 21) diz:

O meu primeiro encontro com a fotografia, ajudou-me a entender esse meio pelo que ele é. A fotografia não revela o mundo como um todo, mas como uma versão dele, cuidadosamente editada. Ela não está presa á verdades em quaisquer circunstâncias que sejam, pois está ligada a uma opinião, o que, aliás, a faz mais humana do que mecânica. Além do mais, a fotografia tem o poder de transmitir os dados visuais não como o olho os percebe, mas como o cérebro os desenvolve, isto é, como um produto intelectual acabado (Muniz,2007,p.21).

Ao construir sua obra, Muniz retrata com muita maestria o lado divertido, popular, como num passe de mágica, nos deixando extasiados diante de sua criação. Fazendo uso da ludicidade, empregando os mais diversos materiais, desde perecíveis a descartáveis que se misturam para formar outras coisas, outros objetos, por que não dizer outras criações e recriações, interagindo a imagem com porções de significado, ou seja, para a impressão de fotografias que surpreendem o observador de perto ou de longe, servindo de estímulo para a investigação ocular através dos detalhes inusitados.

É importante salientar que o esboço e conseqüentemente o desenho não é a imagem final do artista. Por meio do desenho, o autor preserva os traços de sua memória. No segundo momento, ele registra o desenho através da fotografia, isso certamente em diversos ângulos, obtendo desta forma, a imagem final desejada. Realmente é um trabalho minucioso e detalhista, exigindo estudo e pesquisa, pois elas envolvem diversas técnicas de criação.

Contudo, Muniz ao pensar na concepção de seu trabalho, aborda nesse “fazer”, seu domínio técnico para desenvolver uma ideia com competência, com criatividade, que lhes é peculiar, exprimindo o seu modo particular de agir, seu jeito popular com muita paciência.

Muitos são os desafios a serem superados por Muniz nos dias atuais, mas eles são necessários, para que haja evolução, construção, revelação, produção. Enfim,

para que possamos nos manter encantados diante do humor, da ludicidade, da criatividade divertida do mesmo.

Dados Biográficos de Vik Muniz

Vicente José de Oliveira Muniz, nasceu em São Paulo, no ano de 1961 e se tornou fotógrafo, desenhista, pintor e gravador. No mesmo local que sempre estudou, também cursou publicidade na FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado). A partir de 1983 ele se mudou para o exterior e passou a viver e trabalhar nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, 1983.

O autor realiza, desde 1988, uma série de trabalhos nas quais investiga, principalmente, temas relativos á representação de imagens do mundo das artes e dos meios de comunicação, bem como da percepção e a memória, como pode-se notar na Enciclopédia disponibilizada pelo site Itaú Cultural(Itaú Cultural2022) sobre o próprio artista. Vale acrescentar, que Muniz ao produzir suas criações trás uma forte preocupação com a sociedade e com o futuro do nosso planeta Terra.

Sobre as suas obras, Almeida e Figueiredo (2018, p. 02) destacam que a sua obra:

mostra que um sentimento pode ser representado de uma maneira muito complexa e ter uma compreensão muito simples. Prova que uma imagem pode provocar muitas reações, todas genuínas. Evidencia que nossos olhos estão acostumados a olhar para as coisas, e não a ver as coisas. Assim, um exercício de observação pode se tornar uma grande e séria brincadeira (Almeida e Figueiredo, 2018,p.02).

Os trabalhos de Vik Muniz por sua grande relevância, podem ser encontrados em importantes acervos, como da Tate Modern do Victoria & Albert Museum, ambos em Londres. Ainda segundo, Fuks (2021):

Ele foi curador da Mostra "Artist'sChoice", a convite do Museum of Modern Art (MoMA New York) e em sua exposição em São Paulo, estiveram séries famosas como "Pictures of Chocolate" (1997), retratos recriados com chocolate derretido, "Pictures of Clouds" (2011), registros de nuvens artificiais feitas com a fumaça de um avião, "The Best of Life" (1989), e outras bastante recentes, como "Pictures of Garbage" (documentário brasileiro indicado ao Oscar), de 2009 (Fuks,2021).

Este último foi feito com a ajuda do seu próprio tema: catadores de lixo do Aterro de Gramacho (RJ), que, após serem fotografados, trabalharam ao lado do artista no processo de montagem das obras, selecionando as imagens.

A importância de Vik Muniz para o Ensino da Arte

Vick Muniz é um artista contemporâneo, com estilo inovador. Suas obras contextualizadas e a sua criatividade e inventividade traz visibilidade e subsídio ao ensino da Arte. Sua arte não só dialoga com as concepções artísticas como o contexto social e histórico, a sustentabilidade e a inclusão social, o público e o mercado das artes.

A arte de Vick Muniz traz grandes contribuições para o ensino da arte, uma vez que os seus trabalhos desencadeiam reflexões profundas, incorporando variedade infinita de materiais, inclusive inusitados, rompendo com os paradigmas das artes clássicas, introduzindo novos artefatos e técnicas que possibilitem a expressividade e a imaginação dos educandos. Importante destacar que a arte de Vick Muniz propicia o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à inserção crítica, criativa, autônoma, ética e responsável no contexto na qual os estudantes estão inseridos, fazendo com que esse sujeito participe ativamente do processo de criação. De acordo a BNCC, a Habilidade EF69AR01 consiste em: Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. É nesse sentido, que a Arte proposta por Vick Muniz provoca experiências ricas e significativas por meio da experimentação, da leitura das obras de arte e da contextualização dos procedimentos, das técnicas e dos processos criativos que o ensino da Arte promove.

Considerações Finais

Depois desta revisão sobre o estudo das contribuições de Vik Muniz para o Ensino da Arte, percebe-se que suas contribuições, conduzem a muitas reflexões sobre a arte e o fazer artístico, procurando e vivenciando a transformação

proporcionada pela mesma, com base em suas experiências bem sucedidas. De fato, é muito gratificante verificar, que mudanças estão ocorrendo e gerando novos fazeres, enriquecendo e potencializando as obras artísticas, que aos poucos, estão formando cidadãos mais críticos e cientes através da arte. Buscou-se assim, tentar ressignificar o olhar, acerca das produções artísticas brasileiras, bem como, seu contexto histórico. Tendo em vista, a reconstrução do conhecimento sobre o ensino da arte. A pesquisa propiciou um contato maior com a arte e as produções de Vik Muniz e seus colaboradores. Enfim, as reflexões aqui levantadas são potenciais para favorecer na área de ensino das Artes, experiências produtivas, emocionantes e significativas para a formação pessoal e profissional e o processo de ensino e de aprendizagem da Arte.

A importância desse estudo e os resultados da pesquisa, servirão para melhor compreensão e atuação no que se refere a arte, exigindo novas posturas e reflexão/transformação dos maiores responsáveis ligados diretamente ao processo. Vale ressaltar, que ao lidar com este tema, os envolvidos devem se aceitar como seres em desenvolvimento, principalmente nas questões afetivas, na relação consigo e com os outros. Cabe acrescentar que é por meio da informação, instrução, capacitação, estudo, que poder-se-á melhorar a articulação da obra artística com o espectador no que se refere à apropriação da arte e o seu ensino, visto que é o conhecimento que nos dá a possibilidade de gostar de algo que até então eram despercebidos, pela falta de um olhar mais apurado, técnico, melhor dizendo, educado, sensível.

Referências

ALMEIDA, Verônica Cristina de.FIGUEIREDO, Silva de Barros. Vik Muniz: à Sombra de uma Denúncia. Revista e-hum Revista Científica das áreas de História, Letras, Educação e Serviço Social do Centro Universitário de Belo Horizonte, vol. 11, n.º 2, Agosto/Dezembro de 2018. Disponível em: <https://revistas.unibh.br/dchla/article/view/2656/1338>. Acesso em: 30 de março de 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 3ª ed. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em 20 de abril de 2025.

FARIAS, Agnaldo. Arte brasileira hoje. São Paulo: Publifolha, 2002.

FUKS, Rebeca. As 10 criações mais impressionantes de Vik Muniz. Cultura Genial. 2021. Disponível em: <https://www.culturagenial.com/vik-muniz-obras/>. Acesso em 28 de março de 2025.

ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia de Artes Visuais: Vik Muniz. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9203/vik-muniz>. Acesso em: 10 de março de 2025.

LIMA, Divina Maria Farias Santos Lima. Professora Divina M. S. Lima, Especialista em Educação Musical e Ensino de Artes, publica artigo: a produção artística de Vik Muniz. Educamalhada. Malhada, 2016. Disponível em: <https://educamalhada.blogspot.com/2016/12/professora-divina-maria-santos-lima.html>. Acesso em 22 de fevereiro de 2025.

MUNIZ, Vik. Website oficial do artista. 2007. Disponível em: <https://vikmuniz.net/>. Acesso em: 12 de março de 2025.

UNIMES VIRTUAL. Ambiente Virtual de Aprendizagem, 2022. 1. Expressão, Linguagem e Processos de Criação em Artes Visuais. Aula 10. Informalismo I. Acesso em 10 de fevereiro de 2025.

Vigotski, L. S. (1999). Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes.